

УДК 658

JEL classification: I38; J01; R41;

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

©*Баркова Н. Ю.*, ORCID: 0000-0002-6583-8950, канд. экон. наук,
Финансовый университет при правительстве РФ,
г. Москва, Россия, natalya_barkova_1975@mail.ru

PROBLEMS OF TEACHING DISCIPLINE LOGISTICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

©*Barkova N.*, ORCID: 0000-0002-6583-8950, Ph.D.,
Finance University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russia, natalya_barkova_1975@mail.ru

Аннотация. Сегодня все более значимая роль в повышении эффективности и конкурентоспособности компаний отводится логистике и управлению цепями поставок. Это связано с тем, что руководителям компаний необходимо эффективно решать вопросы, связанные с закупкой, перевозкой, складированием, таможенным оформлением, погрузкой–выгрузкой материалов и готовых изделий. При этом организации, нуждающиеся в привлечении высококвалифицированных специалистов в области логистики, работают в различных отраслях экономики. Это могут быть промышленные предприятия, супермаркеты, компании трейдеры и т. д.

В исследованиях, посвященных повышению эффективности функционирования компании, доказано, что привлечение квалифицированного логистического персонала, использование новейших логистических технологий, оборудования, программ способно снизить себестоимость продукции на 30–40%. Это говорит о том, что спрос на специалистов по логистике будет только повышаться. При этом важно учесть, что также будут повышаться требования к квалификации, знаниям и навыкам специалистов по логистике.

В статье обозначены основные требования работодателей, предъявляемые к выпускникам вузов по специальности «Логистика». Также обоснована необходимость в предоставлении студентам актуальных и востребованных на рынке практических навыков, для чего представлены рекомендации по активному вовлечению преподавателей–практиков к процессу преподавания в высших учебных заведениях. Для решения этой задачи автором предложены такие меры, как введение в высших учебных заведениях стимулирующей доплаты преподавателям–практикам, резервирование определенного объема мест профессорско–преподавательского состава вуза за такими преподавателями, закупка необходимого программного оборудования для проведения практических занятий по логистике, проведение практических занятий преподавателями–практиками для преподавателей, не имеющих опыта практической работы в компаниях в виде круглых столов, разборе кейсов, обучении навыкам работы в различных программах и т. д.

Abstract. Today, logistics and supply chain management play an increasingly important role in improving the efficiency and competitiveness of companies. This is due to the fact that the heads of companies need to effectively address issues related to the purchase, transportation, warehousing, customs clearance, loading and unloading of materials and finished products. At the same time,

organizations that need to attract highly qualified specialists in the field of logistics work in various sectors of the economy. It can be industrial enterprises, supermarkets, traders, etc.

In the studies devoted to the improvement of the company's efficiency, it is proved that the involvement of qualified logistics personnel, the use of the latest logistics technologies, equipment, programs can reduce the cost of production by 30–40%. This suggests that the high demand for logistics specialists will only increase. It is important to take into account that the requirements for the skills, knowledge and skills of logistics specialists will also increase.

The article outlines the basic requirements for graduates in the speciality "logistics" and "supply chain management". The necessity of providing students with relevant and in demand in the market of practical skills is also justified, for which the recommendations on the active involvement of teachers-practitioners in the teaching process in higher education institutions are presented. To solve this problem, the author proposes such measures as the introduction of a stimulating surcharge for teachers–practitioners in higher education institutions; reservation of a certain amount of places for the faculty of the University for such teachers; purchase of the necessary software equipment for practical training in logistics; practical training by teachers–practitioners for teachers who do not have practical experience in companies in the form of roundtables, analysis of cases, training in various programs, etc.

Ключевые слова: управление цепями поставок, логистика, обучение, университеты.

Keywords: supply chain management, logistics, training, universities.

Материал и методы исследования: статистические данные исследования логистического контроллинга компаний Международного центра логистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» совместно с известной немецкой консалтинговой компанией «Barkawi Management Consultants GmbH & Co KG; отчет Всемирного банка на основе специально разработанного показателя логистики, 2015 г.

Введение

Практика ведения бизнеса показывает, что логистике и управлению цепями поставок отводится все более значимая роль в повышении эффективности и конкурентоспособности компаний. В настоящее время большинство преуспевающих компаний имеют в своем составе службу логистики. Это связано с тем, что руководителям компаний необходимо регулярно решать вопросы, связанные с закупкой, перевозкой, складированием, таможенным оформлением, погрузкой-выгрузкой материалов и готовых изделий. При этом организации, нуждающиеся в привлечении высококвалифицированных специалистов в области логистики, работают в различных отраслях экономики. Это могут быть крупные транснациональные компании и малый бизнес, промышленные предприятия и компании трейдеры.

В исследованиях, посвященных повышению эффективности функционирования компании, доказано, что привлечение квалифицированного логистического персонала, передовых логистических технологий, методов способно снизить себестоимость продукции на 30-40% [1]. Это говорит о том, что спрос на специалистов по логистике будет только повышаться, но при этом важно учесть, что одновременно будут повышаться требования к квалификации специалистов по логистике. По некоторым данным статистики по величине зарплаты профессия логиста или специалиста по логистике сегодня располагается на лидирующих позициях и находится сразу после профессий банковской сферы и сферы финансов [1]. Данный факт объясняется тем, что большинство затрат компании связано с

организацией закупок, транспортировки, таможенного оформления, складирования и распределения товаров и материалов - то есть основных функциональных областей логистики. Таким образом, от талантов и навыков специалиста по логистике будет зависеть в значительной степени эффективность деятельности компании.

Практика показывает, что процент трудоустройства выпускников, обучающихся по специальности «Логистика» или «Управление цепями поставок» ведущих вузов, высок, при этом важно отметить, что в основном выпускники вузов устраиваются работать по полученной в вузе специальности. Это объясняется еще и тем, что на рынке прослеживается явный недостаток квалифицированных специалистов по логистике. Ведь логистика - это достаточно молодая наука. В современном виде она появилась в 60- 70-х годах прошлого века, а предмет «Логистика» начинали вводить в учебные планы высших учебных заведений в России только в 90-е года прошлого века.

Работа для специалиста по логистике есть везде, где существует материальный и сопутствующие ему информационные и финансовые потоки. Специалисту по логистике нужно контролировать перемещение материалов, готовых изделий и информации, сопровождающей перемещение этих потоков [3]. Таким образом, специалисты по логистике будут нужны во всех компаниях, где осуществляется закупка, перевозка, складирование, таможенное оформление, погрузка и выгрузка груза и другие логистические операции.

Основная задача логистики: поставить нужные товары нужного качества нужным потребителям, в нужное время и место, в нужном количестве и с минимальными затратами [4].

Обязанности специалистов по логистике зависят от масштаба, отраслевой специфики работы, структуры задач в компании, функциональной отрасли логистики (закупочная, складская, транспортная, таможенная) и других факторов.

Анализируя предлагаемые на рынке вакансии, можно выделить основные требования, предъявляемые к соискателям на позиции специалиста по логистике. Среди них можно выделить:

-Знание английского и других языков. В основном это требования вызвано необходимостью взаимодействовать с контрагентами из других стран.

-Хорошие организаторские способности. Логисту необходимо связывать отдельные звенья логистического процесса в единый сквозной процесс, координируя деятельность отдельных участников цепи поставки привлекая к этой работе сотрудников, как своей организации, так и организаций партнеров, в том числе организуя встречи, совещания, переговоры.

-Хорошие аналитические способности. Специалист по логистике в своей работе должен быть нацелен на оптимизацию логистических процессов, уметь анализировать большие массивы данных, принимать решения в сложных ситуациях, работать в режиме многозадачности.

- Хорошие коммуникативные навыки и навыки разрешения конфликтных ситуаций. Это связано с тем, что специалист по логистике взаимодействует с перевозчиками, страховыми компаниями, поставщиками, таможенными брокерами и с сотрудниками других подразделений компании. Без навыков межличностного общения специалист по логистике не будет успешен в налаживании партнерских взаимоотношений с контрагентами, не сможет координировать работу значительного количества людей.

- Внимание к деталям. Специалистам по логистике необходимо быть очень точными при организации логистических процессов, подготовке необходимой документации. Ошибки в работе логиста могут нанести компании существенный убыток.

- Самомотивация. Специалист по логистике должен всегда иметь внутреннюю мотивацию на достижение поставленной цели. Это означает, что такой специалист должен быть инициативным, целеустремленным и уметь работать без постоянного контроля со стороны руководства.

- Творческий подход. Креативность, разработка нестандартных подходов к принятию решений в области логистики необходимы логисту для принятия решения в сложных, проблемных или новых ситуациях

- Специалисту по логистике требуется знания и понимание правил перевозок, оформления товаро-сопроводительной, транспортной, таможенной и другой необходимой документации, правил, связанных с организацией хранения груза, закупочной деятельности, таможенного оформления, управления запасами и т.д. Необходимо знать и уметь применять математические методы, позволяющие осуществить выбор поставщиков, оптимизировать ассортимент продукции, рассчитывать оптимальный объем запасов.

- Владение различными программами, позволяющими автоматизировать работу специалиста по логистике.

Для подготовки руководителя логистического подразделения дополнительно необходимы знания в области менеджмента, управления персоналом, разработки стратегии логистики и другие.

Именно поэтому для подготовки специалиста в данной области в высшем учебном заведении требуется широкий спектр дисциплин и навыков.

Важно отметить особенность развития логистики в России: если в западных странах процесс развития логистики был инициирован крупнейшими компаниями мира, и развитие науки шло от практики к теории, то у нас этот процесс развивался сверху вниз, то есть шел от теории к практике.

Сегодня очевидно: чтобы выпускник вуза был востребован рынком, обучение должно вестись по новейшим отечественным и зарубежным методикам, включающим не только теоретическую подготовку, но и выработку актуальных практических навыков. Кроме того, подготовка должна осуществляться в соответствии с международными стандартами обучения.

При проведении Свот-анализа на тему «Университет сильные и слабые стороны, возможности и угрозы» среди студентов 10 групп Государственного университета управления, автором было выявлено, что основными слабыми сторонами вуза были названа низкая практическая ориентированность знаний, получаемых студентами в высшем учебном заведении. Сегодня основная задача преподавателей высших учебных заведений обучающихся по специальности «Логистика» дать студентам теоретические знания: об основах теории и методологии логистического управления материальными, сервисными и информационными потоками в организации; методах планирования, моделирования и оптимизации материальных, сервисных и информационных потоков; в области разработки эффективных цепей поставок; методов управления с использованием принципов логистики и оценки логистических издержек организации и другие [2].

По мнению многих студентов, получаемые на занятиях знания в основном носят теоретический характер, и их необходимо дополнить практическими навыками,

затрагивающими основные аспекты деятельности практикующего специалиста по логистике. Но главное — практические навыки и знания должны соответствовать основным требованиям потенциальных работодателей.

Некоторые студенты и выпускники вуза, считают, что знания, которые дают преподаватели высших учебных заведений, в основном требуются руководителю логистического подразделения и относятся к области стратегической логистики. Например, среди таких задач были названы, задача выбора места для размещения склада или задача “make or buy”. Такие задачи в первую очередь решает руководитель службы логистики, то есть руководители среднего и высшего уровня, а не рядовые специалисты по логистике, выполняющие операционные задачи.

Выпускники высших учебных заведений после их окончания в основном могут претендовать на позиции рядовых сотрудников служб логистики. В первую очередь им нужны знания и навыки, относящиеся к области операционной логистики. Им необходимо уметь решать рядовые, ежедневные задачи логистики такие как: расчет ставки за перевозку, погрузку-выгрузку и складирование; методика процесса организации перевозки различными видами транспорта; выбор оптимального маршрута перевозки и вида транспорта; подготовка и анализ транспортной, товаросопроводительной, таможенной документации, расчет объема заказа и другие задачи. Однако решение таких задач в незначительном объеме освещается на практических занятиях в различных высших учебных заведениях, выпускающих специалистов по логистике и управлению цепями поставок.

Руководители большинства логистических подразделений компаний также рассматривают логистику в основном как область операционной деятельности. Подтверждает это результат исследования логистического контроллинга, проведенный среди 200 российских компаний Международным центром логистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» совместно с известной немецкой консалтинговой компанией «Barkawi Management Consultants GmbH & Co KG» [1]. Анализ материалов исследования показал, что около 95% руководителей компаний понимают логистику именно как операционную деятельность. По мнению руководителей служб логистики, основные полномочия служб логистики включают управление такими логистическими операциями как транспортировка, складская обработка груза, таможенное оформление, страхование грузов, формирование заказов и т.д.

Именно такие знания и навыки требуются выпускникам сразу после окончания высших учебных заведений по специальности «Логистика» и «Управление цепями поставок», так как они соответствуют требованиям потенциальных работодателей.

С чем связано то, что выпускники вузов не получают всех необходимых навыков и знаний и как можно преодолеть это противоречие?

Данное противоречие вызвано в первую очередь тем, что преподаватели логистических дисциплин в высших учебных заведениях в основном не являются практикующими логистами и никогда не работали в коммерческих или государственных организациях на позициях специалистов по логистике или руководителей служб логистики.

Это связано с тем, что руководители высших учебных заведений часто не заинтересованы принимать на работу преподавателей-практиков, в вузах нет системы их поиска и отлаженной системы мотивации. Если практикующий логист сам обратится в высшее учебное заведение с просьбой взять его на работу в режиме неполной занятости, то вероятнее всего он получит отказ по причине того, что у такого специалиста нет опыта работы в высших учебных заведениях и нет научной степени кандидата или доктора наук.

Препятствием для привлечения преподавателей практиков к работе в вузах также является более низкая зарплата профессорско-преподавательского состава, чем заработная плата рядового логиста и тем более руководителя служб логистики. Также зарплата профессорско-преподавательского состава зависит от ученой степени, например, зарплата кандидата или доктора наук будет выше, чем у преподавателя практика, не имеющего ученой степени. При этом его практический опыт работы в логистике и занимаемая должность не являются факторами, влияющим на величину заработной платы.

Еще один фактор, который сдерживает приток практиков к преподаванию в вузах — это отсутствие заинтересованности со стороны коммерческих компаний к тому, чтобы их сотрудники совмещали работу в компании с преподаванием в вузах. Также обычно у сотрудников логистических служб ненормированный рабочий день и им крайне сложно на регулярной основе преподавать в высших учебных заведениях.

Что можно сделать, чтобы преподавание теоритических знаний в вузах сопровождалось получением студентами актуальных практических навыков, необходимых специалисту по логистике и указанные выше препятствия были устранены?

Для привлечения преподавателей-практиков к работе в высших учебных заведениях автором предложены следующие меры:

1. Введение в высших учебных заведениях стимулирующей доплаты преподавателям-практикам (преподавателям, совмещающим работу в компаниях с преподаванием в вузах) аналогично доплатам применяемым за научную степень;
2. Резервирование определенного объема мест профессорско-преподавательского состава вуза за преподавателями-практиками (например, не менее 10-15% от общего количества преподавателей);
3. Проведение определенного объема практических занятий (например, не менее 10-15% от общего объема практических занятий) преподавателями практиками;
4. Согласование удобного графика работы для преподавателей практиков (занятия в субботу, вечерние занятия);
5. Закрепление за преподавателями практиками проведения только практических и семинарских занятий;
6. Закупка необходимого программного оборудования для проведения практических занятий по логистике (Этран, Рейл Тариф, Альта-ГТД, 1С Логистика, SAP и другие необходимые программные ресурсы); наличие компьютеров с доступом в интернет на практических занятиях.
7. Проведение практических занятий преподавателями практиками для преподавателей, не имеющих опыта практической работы в компаниях в виде круглых столов, разборе кейсов, обучении навыкам работы в различных программах и т. д.

Заключение

Сегодня, к сожалению, уровень развития логистики России, значительно отстает от большинства развитых стран, что подтверждает отчет Всемирного банка построенного на основе специально разработанного показателя логистики. Его данные показывают, что Россия в 2015 году заняла 95 место из 160 обследуемых стран. Такая позиция Россия объясняется, в том числе, неудовлетворительным состоянием базы знаний российских компаний в области логистики, а также катастрофической нехваткой квалифицированных специалистов по логистике и управлению цепями поставок [5].

Укрепление позиций России в сообществе развитых стран требует внедрения передовых методов организации труда во все областях бизнеса, в том числе применения современных концепций и технологий в логистике и управлении цепями поставок. Использование современного инструментария логистики, позволяющего повысить эффективность работы компаний в различных секторах экономики, сегодня невозможно без привлечения высококвалифицированного персонала.

Международный опыт свидетельствует о значительном росте числа зарубежных вузов, в которых осуществляется подготовка специалистов по логистике, в них для обучения студентов активно привлекаются сотрудники служб логистики из коммерческих и государственных организаций. Сегодня рынок России также требует подготовки высококвалифицированных специалистов в области логистики с широким спектром знаний по логистике, информационным системам, математическому аппарату логистики и другим дисциплинам, но также необходимо отметить, что студентам не менее важно получать актуальные практические навыки, востребованные потенциальными работодателями [6].

Привлечение к процессу обучения в высших профессиональных заведениях практикующих специалистов могло бы позволить российским компаниям получать квалифицированный персонал, не требующий длительного дополнительного обучения в компаниях.

Список литературы:

1. Колодин В. С., Бураков В. И., Третьяков М. М. Проблемы становления и развития научных школ логистики // Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала регионов: новые вызовы для менеджмента компаний: материалы. 2017. С. 145-149.
2. Подыгалин В. В. Использование инновационных технологий в преподавании дисциплины «Логистика» // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2012. № 16 (41). С. 125-130.
3. Носов А. Л. Логистика как дисциплина изучения и как методология образовательного процесса // Концепт. 2012. №3. С. 2-9.
4. Носов А. Л. Региональная логистика. М.: АльфаПресс, 2007. 168 с.
5. Осипов В. А. Проблемы развития логистики в России // Молодой ученый. 2016. №13.1. С. 75-77.
6. Курочкин Д. В. Проблемы подготовки управленческих кадров логистического профиля // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. ст. Минск, 2013. С. 288–290.

References:

1. Kolodin, V. S., Burakov, V. I., & Tretyakov, M. M. (2017). Problems of formation and development of scientific schools of logistics. *Activation of intellectual and resource potential of regions: new challenges for company management: materials*, 145-149.
2. Podygalin, V. V. (2012). The use of innovative technologies in the teaching of the discipline "Logistics". *Vestnik PNIPU. Socio-economic sciences*, 16 (41). 125-130.
3. Nosov, A. L. (2012). Logistics as a Discipline of Studying and as a Methodology of the Educational Process. *Concept*, (3). 2-9.
4. Nosov, A. L. (2007). Regional logistics. Moscow: *AlfaPress*, 168.
5. Osipov, V. A. (2016). Problems of Logistics Development in Russia. *Young Scientist*, (13.1). 75-77.

6. Kurochkin, D. V. (2013). Problems of training managerial staff in the logistics profile. Innovative development of the economy: entrepreneurship, education, science: *Sat. sci. Art. Minsk*, 288-290.

*Работа поступила
в редакцию 17.06.2018 г.*

*Принята к публикации
20.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Баркова Н. Ю. Проблемы подготовки кадров для логистики и управления // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 420-427. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/barkova> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Barkova, N. (2018). Problems of teaching discipline logistics in higher educational institutions. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 420-427.